

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЖИ ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6304137>

Ахмадуллин Рафаэль Фуатович

Ведущий научный сотрудник, научно-методического и научно-исследовательского информационного центра Государственного музея Вооруженных Сил

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы выявления лжи по выражению лица. 12 очевидных признаков выявления лжи по лицу.

Ключевые слова: ложь, выражение лица, глаза, взгляд, морщинки.

Каждый человек, иногда врёт по мелочам. Некоторые люди даже заходят в этом так далеко, что начинают врать о важных вопросах, которые могут навсегда изменить их отношения, лишиться их работы или даже отправить их за решетку.

Распознавание лжи - это зачастую работа специальных органов, психологов. Поэтому они следят за выражениями лица, языком тела и вербальными индикаторами в качестве признаков того, что человек врёт.

Способность читать выражения лица, чтобы определить ложь, может быть крайне полезной в жизни каждого человека.

Существует масса выражений лица и связанных реакций, которые могут продемонстрировать, что человек вам врёт. Некоторые лица вызваны нервозностью, некоторые - химическими, а другие лица - физическими реакциями. Чтобы начать изучать, очень важно понять, как человек ведёт себя в нормальных условиях.

Исследовать человека лучше всего какое-то время, проведя с ним беседу или задавая ему вопросы, чтобы понять, как он обычно реагирует на разговоры, включая нервные тики, которые могут у него быть. Затем, если он демонстрирует несколько индикаторов лжи, когда вы начинаете задавать более острые или намекающие вопросы, и эти признаки ранее у него не проявлялись, вы можете быть уверены, что с большой долей вероятности человек перед вами вам врёт.

Признаки по которым вы можете определить, что человек вам врёт.

1. Следите за их глазами. Это физиологическая реакция, вызванная ощущением дискомфорта или попадания в западню из-за ваших вопросов, на которые он не хочет отвечать. связано это с древним инстинктом, когда людям нужно было искать путь к побегу, когда они были напуганы опасной ситуацией, вроде столкновения с другим человеком или животным.

2. Следите за частым морганием. В среднем человек моргает примерно пять-шесть раз в минуту или каждые 10-12 секунд. Когда же он

испытывает стресс, например, когда человек знает, что он врёт, он может быстро моргнуть пять-шесть раз подряд. Нарушения обычного моргания зачастую связаны с выработкой дофамина в организме. Например, человек, страдающий от болезни Паркинсона, будет моргать заметно реже, чем обычный человек, в то время как человек, страдающий от шизофрении, будет моргать намного чаще обычного.

3. Считайте, как долго человек держит свои глаза закрытыми. Когда человек закрывает свои глаза на секунду или две, это может свидетельствовать о том, что он вам врёт, так как это является типом защитного механизма. В обычных условиях, человек моргает со скоростью от 100 до 400 миллисекунд, то есть от 0.10 до 0.40 секунд.

4. Уделяйте внимание направлению их взгляда. Когда вы задаёте вопрос обычному человеку – правше о чём-то, что он мог видеть, то, если его взгляд направлен в верхний левый угол, то он действительно обращается к своей памяти, чтобы вспомнить этот случай. Если человек начинает смотреть в правый верхний угол, то он в этот момент обращается к своему воображению, чтобы выдумать ответ. Левши используют прямо противоположные реакции. Некоторые люди будут смотреть прямо, пытаясь вызвать визуальные воспоминания.

5. Следите за тем, что вы у них спрашиваете. Если вы спросите человека о том, что он слышал, то его глаза сместятся в сторону его левого уха, чтобы вспомнить звуки, которые он слышал, но, если его глаза сместились к правому уху, он, вероятнее всего, собирается выдумать свой ответ.

6. Секрет в том, что они пытаются вспомнить. Глаза человека сместятся в левый нижний угол, если он собирается рассказать вам о своём тактильном воспоминании или о запомнившемся запахе или ощущении, вроде сквозняка или ужасного запаха. Однако его глаза сместятся в правый нижний угол, если человек собирается вам соврать.

7. Морщинки около глаза свидетельствуют о настоящей улыбке. Когда люди искренне улыбаются, кожа возле их глаз начинает покрываться морщинами.

8. Следите за их руками. Химическая реакция заставляет лицо человека чесаться, когда он врёт.

9. Следите за тем, что происходит с их ртом. Во рту человека, который врёт, зачастую будет пересыхать. Человек может начать делать сосательные движения и сжимать свои губы, чтобы это скрыть. Когда же губы человека настолько сжаты, что они начинают белеть, то это тоже может свидетельствовать о вранье.

10. Следите за любым чрезмерным выделением пота. Пот может проявляться на лбу, щеках, задней стороне шеи. С большой долей вероятности, можете наблюдать то, как человек пытается этот пот вытереть.

11. В некоторых ситуациях человек начинает краснеть. Румянец - это произвольный рефлекс, вызванный симпатической нервной системой (она активизирует вашу реакцию бей-или-беги) и он является ответом на выброс адреналина.

12. Следите за тем, в каком направлении они трясут своей головой. Зачастую, когда люди говорят правду, они будут в это же время кивать своей головой, чтобы подтвердить то, что они говорят. Но, если они качают своей головой в несогласии с тем, что они говорят, то их тела раскрывают их ложь.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Стэн Уолтерс. «Правда про ложь», Издательство Эксмо, 2010 г., Серия: Психология. Энциклопедия про жизнь.
2. Пол Экман. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. Издательство: Питер, 2018 г., Серия сам себе психолог.
3. Пиз Аллан. Язык жестов: что могут рассказать о характере и мыслях человека его жесты. Воронеж: МОДЭК, 1992 г.
4. <https://www.labirint.ru/books/245522/>.
5. <https://www.labirint.ru/books/208687/>.